

Calendario de efemérides sexuales

Prácticamente cada día del año está vinculado a la conmemoración o reivindicación de alguna causa. *Toulouse* ha querido reunir en un único documento todas esas **efemérides sexuales** que hay repartidas a lo largo del año.

A fecha de creación de este documento, finales de 2023, decir que *Toulouse* ha recopilado hasta 84 efemérides. **78 días y 6 períodos.**

Por efemérides sexuales, *Toulouse* ha definido todas aquellas que tengan relación o estén vinculadas con algún concepto de la sexualidad humana.

Para un conocimiento más profundo de las mismas o los criterios seguidos, te invitamos a leer la información del blog o contactar con **Las experiencias de Toulouse.**

Índice de contenidos:

Listado desarrollado de efemérides sexuales:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	8	8	9	11	10
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5	5	9	5	9	4

Listado simplificado de efemérides sexuales:

*Haciendo clic sobre los títulos y meses irás directamente.

Calendario perpetuo:

Listado desarrollado de efemérides sexuales

ENERO

ENERO

3º

Viernes

Día Internacional del fetichismo

El día internacional del fetichismo que se celebra el tercer viernes de enero. Es un día para visibilizar el tema de los fetiches. Se suele asociar con la comunidad BDSM, pero no tiene porqué. Puede ser también temas “vainilla”. Por fetiche entra todo tipo de filias y gustos sexuales que se salen de lo políticamente correcto. Por ejemplo hay personas que les excita el tema de los pies, tacones, medias, tejidos, plantas, juegos sexuales, etc. Aquí cabe todo.

The background of the image is a close-up, high-angle shot of crumpled, shiny pink fabric, likely silk or satin. The fabric is draped and folded, creating a complex pattern of highlights and shadows that give it a three-dimensional, textured appearance. The color is a vibrant, slightly magenta pink.

FEBRERO

FEBRERO

6

Día Internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina

Día reivindicativo contra una práctica atroz como es la ablación del clítoris o mutilación. En la zona central de África, a las niñas se les extirpa parte o totalmente el clítoris con el único fin de evitar que tengan placer en las relaciones sexuales, justificándolo únicamente en la tradición, cultura o creencias religiosas.

FEBRERO

11

Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia

Este día sirve para reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia y que no han tenido la visibilidad y repercusión en la historia que han tenido sus aportaciones. Por ejemplo en la sexualidad donde no hay ninguna con suficiente popularidad como para que sea “referente” como puede haber en otras áreas.

FEBRERO

13

Día del infiel / Día del amante

Las personas infieles también gustan de celebrar su particular San Valentín, pero por motivos obvios no pueden hacerlo el día que corresponde, así que se hace antes. Para ser infiel se necesita tener al menos a otra persona, por lo que en algunos lugares también se le dice el día de los amantes o conmemora el día del amante. (Algunas personas son amantes con conocimiento de causa).

FEBRERO

13

Día de los amigos de Internet

Con la aparición de Internet y la normalización de las redes sociales, es muy común que se forjen amistades virtuales. Por ello se celebra este día, para conmemorar este hecho, incluso relaciones más íntimas y estrechas como relaciones afectivas y sexuales.

FEBRERO

13

Día Internacional del condón

El método anticonceptivo por excelencia y de protección de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual). Era obvio que necesitaba un día para conmemorar y a la vez concienciar sobre su uso que está cayendo últimamente (década de los 20) y que según el [#InformeToulouse](#) (*disponible aquí*) hasta en un 40% de las ocasiones se usa de forma incorrecta. Como sabes por las distintas entradas del blog de *Las Experiencias de Toulouse*, existen gran variedad de tipos y formatos.

FEBRERO

14

Día de San Valentín

Este día es conocido por todas las personas. Es el día preferido de la cadena de restauración italiana *“La Tagliatella”*. Esto es una pequeña broma. Lo cierto es que en San Valentín, es uno de los días que más relaciones sexuales se tienen. No es un mito, habiendo consultado varias fuentes como por ejemplo la del Instituto Nacional de Estadística de España en la serie de datos histórica de los últimos años, en los meses de septiembre y octubre son los meses con más nacimientos.

FEBRERO

14

Día Europeo de la salud sexual

Precisamente por la coincidencia con San Valentín es posible que en Europa se escogiera este día para recordar la importancia de la salud sexual. Tener unos buenos hábitos sexuales ayuda a tener una mejor calidad de vida y sociedad. La salud sexual no solo pasa por la parte sanitaria. También la psicosocial.

FEBRERO

20

Día Mundial de amar a tu mascota

Atención, es de amar a tu mascota, no el día de la mascota (4 de octubre). Damos por hecho que hay muchas formas de amar a tu mascota. Además de que ellas nos devuelven mucho amor y cariño. Precisamente por esto mismo, quizás haya alguna persona que practique la zoofilia que vea en este día una celebración especial.

The background of the image is a close-up, high-angle shot of crumpled, shiny pink fabric, likely silk or satin, which creates a complex pattern of light and shadow across its folds and creases. The color is a vibrant, slightly magenta pink.

MARZO

MES DE LA MUJER

Desde hace años a este mes se le conoce como el mes de la mujer, estando ligado al movimiento feminista para promover al igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Además de dar apoyo a que las mujeres del pasado tengan el mismo reconocimiento que los hombres y no queden en un segundo plano en la historia.

MARZO

1

Día de la cero discriminación

En este día se celebra de forma genérica la cero discriminación en cualquier sentido y ámbito. Evitar la discriminación tanto por género, orientación sexual, raza, edad, etc. En este día se busca defender la libertad de las personas para informarse y fomentar la inclusión en los distintos ámbitos de cualquier persona y sus preferencias o circunstancias.

MARZO

3

Día del trío

Siendo la fecha 3 del 3, este día no podía celebrarse otra cosa que los tríos. (Originalmente threesome day) Una forma propia y particular del sexo grupal. Quizás la más popular, sencilla y fácil de realizar. Una pareja y otra persona, o directamente 3 personas que quieran pasárselo bien. Aquí entra de todos los géneros y orientaciones. Las combinaciones son casi infinitas. Usando solo los géneros biológicos y las 3 orientaciones básicas (hetero, homo y bisex) podemos encontrar **hasta 56 combinaciones de trío**. En este [blog](#) tienes más info y una guía completa por si quieres probar. ([Leer blog](#)).

MARZO

4

Día Internacional de concienciación sobre el papiloma humano (VPH)

El virus conocido como VPH es una enfermedad de transmisión sexual de la que actualmente aun no hay cura pero si tratamientos eficaces para los síntomas, que suelen ser en la mayoría de casos verrugas genitales y de forma más puntual cáncer.

MARZO

8

Día de la mujer

Aunque se le puede atribuir distintas causas, en el terreno sexual lo podemos considerar como el día conmemorativo de unos de los géneros sexuales existentes igual que se conmemora el día de otros géneros y se lucha por la igualdad y la no discriminación.

MARZO

12

Día mundial contra la censura en Internet

La censura en Internet en muchas ocasiones es contra la sexualidad. Determinados fetiches, morbos y prácticas al no estar en el listado de lo comúnmente aceptado, se evitan (censuran). O en el mejor de los casos son muy criticados por personas que no piensan igual. (Siempre hablamos de prácticas y temas consensuados por las partes implicadas)

Por ejemplo muchas actrices porno han denunciado que Instagram no les permite tener un perfil personal (no laboral) por dedicarse al porno.

MARZO

14

Día del solomillo y la mamada

Este día surge en la primera década de los 2000 de forma humorística como contraposición a San Valentín en su versión más heterosexual y clásica. (Nombre original: Steak and blowjob day) Lo cierto es que aun siendo una broma (de mejor o peor gusto) la cultura popular lo ha asumido y ha cobrado relevancia como día. A raíz de esta celebración, subyace un corriente a la cual nos sumamos que defienden el discurso de que para hacer una felación es cierto que se necesita una polla pero la pueden practicar cualquier género.

MARZO

31

Día Internacional de la visibilidad trans

Esta fecha es la escogida para visibilizar y darle naturalidad a las personas trans. Que son aquellas que no se corresponde el sexo biológico que tienen con el que se sienten psicológicamente. Pueden haber hecho la transición o no o estar en el proceso.

ABRIL

ABRIL

1º

Domingo

Día Kanamara Matsuri (Fiesta del pene)

El primer domingo de abril se celebra el **Kanamara Matsuri**. En occidente conocido popularmente como la fiesta del pene. En realidad es una celebración japonesa tradicional, en la que se saca a procesionar grandes penes. El origen de esto se remonta a conmemorar una especie de protección de posesión demoníaca en la vagina. Se podría decir que es una fiesta entorno a la efemérides sexuales de la protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS).

[\(Aquí puedes leer una entrada dedicada a esta celebración\)](#)

ABRIL

6

Día Internacional de la asexualidad

Esta fecha sirve para poner sobre la mesa la identidad o condición sexual de aquellas personas que en su naturaleza no sienten atracción o deseo sexual por otras personas. Pero esto no implica que no les guste el sexo, no lo practiquen o no sientan placer al hacerlo o recibir estimulación.

ABRIL

7

Día Mundial de la salud

Entendemos que la sexualidad también forma parte de la salud. Tener relaciones sexuales satisfactorias, llenas y en libertad también forma parte del desarrollo sano de una persona.

ABRIL

13

Día Internacional del beso / y del beso negro

El beso como concepto puede ser muy puro y casto, fraternal o puede ser totalmente pasional y sexual. Existen mil formas y estilos de besos. Cada cual los puede nombrar como quiera, pero no olvidar que dentro del ámbito sexual también existen al menos dos prácticas vinculadas con el concepto beso. El beso negro y el beso blanco. Este día también se conmemora el negro. El negro es una forma de sexo oral aplicada al ano. El beso blanco es darse un beso en la boca mientras que una de las dos personas mantiene el semen en su boca y/o labios llegando a intercambiar de boca dicho fluido.

ABRIL

21

Día Mundial de la creatividad y la innovación / Día del morbo

En esta fecha se celebra la creatividad y la innovación. Algo muy presente en la sexualidad. La innovación porque no son pocos los inventos e ideas que primero surgieron en el mundo del sexo y luego pasaron a lo doméstico y blanco. Y la creatividad porque es precisamente la chispa para que el sexo no sea siempre lo mismo, lo que rompe la rutina. Generalmente lo llamamos morbo. Por eso, como no hay ningún día específico para el morbo, desde estas líneas proponemos que sea este día.

ABRIL

23

Día Mundial del libro

Pueda parecer que este día no tiene relación con la sexualidad, pero la literatura erótica es igual de literatura y cultura que cualquier otro género literario. Es una parte de la sexualidad muy importante. Podremos discutir que nivel de erotismo aceptamos, pero según el **#InformeToulouse** es el 2º contenido pornográfico más consumido por mujeres, el 3º para hombres.

(Consultar #InformeToulouse)

ABRIL

26

Día de la visibilidad lésbica

En este día se pone de manifiesto el lesbianismo. Ya que en muchas ocasiones se relaciona la comunidad LGTBI o el ambiente homosexual solo con el sector masculino y las mujeres lesbianas quedan relegadas a un segundo plano. A excepción de para fantasías sexuales donde aquí si tienen una gran visibilidad. Este día es precisamente para reivindicar eso, que una mujer lesbiana existe en otros planos y que no todas son iguales ni cumplen un estereotipo concreto.

The background of the image is a close-up, high-angle shot of crumpled, shiny pink fabric, likely silk or satin. The fabric is draped and folded, creating a complex pattern of highlights and shadows that give it a three-dimensional, textured appearance. The color is a vibrant, slightly magenta pink.

MAYO

MES DE LA MASTURBACIÓN

Desde hace unos años (comenzó en 1994) pero tomó fuerza ya avanzados los 2000-10 este mes es considerado el mes de la masturbación. Es una forma de divulgar los beneficios de la masturbación en todo tipo de personas (géneros) y en cualquier situación sentimental en la que esté. Promoviendo tanto la masturbación en solitario como en compañía.

MAYO

1º

Sábado

Día Mundial de la jardinería al desnudo o nudista

El primer sábado de mayo es el día para celebrar una actividad cotidiana de forma poco habitual. Es el día de la jardinería al desnudo o nudista. Se trata de arreglar el jardín como dios nos trajo al mundo. Realmente una acción que ayuda a normalizar la desnudez y los cuerpos. Este día no implica exhibirte sin ropa. Simplemente es que dediques tu tiempo a la jardinería de forma nudista o naturista.

MAYO

1

Día Mundial del amor

En este día aunque en España pasa desapercibido por el día del trabajo, en todo el mundo se celebra el amor en su sentido amplio. No solo a nivel romántico. El amor o cariño incondicional hacia otras personas como amistades. Aquí en el terreno de lo sexual podemos aplicarlo para esas relaciones cariñosas de follamigos y similares.

MAYO

7

Día de la masturbación

Aunque todo el mes está dedicado a la masturbación, es este día concreto cuando se le da más peso y se dedica de forma más exhaustiva a divulgar y transmitir los distintos beneficios que tiene así como de desmontar algunos mitos que hay entorno a ella.

MAYO

15

Día Internacional de las Familias

Este día es el día conmemorativo de las familias. Familias en el más amplio sentido de la palabra, no sólo del modelo clásico de familia de progenitores biológicos heterosexuales. Este día se busca celebrar este tipo de familias, y también abrir el concepto a nuevos modelos de familias que se están desarrollando. Desde monoparentales, a biparentales homosexuales, familias intergeneracionales, etc.

MAYO

17

Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y Bifobia

Este día se dedica especialmente a luchar contra estas 3 discriminaciones por razón de orientación sexual. Discriminar a personas por ser homosexuales, transexuales y bisexuales.

MAYO

17

Día mundial de Internet y las telecomunicaciones / Día del cibersexo y el sexting

Este día lo añadimos a la sexualidad porque hoy en día Internet está totalmente integrado con la sexualidad. Desde Las experiencias de Toulouse, proponemos que se considere también el día del cibersexo y el sexting. Ya que son dos acciones sexuales que se hacen en Internet. El sexting que forma parte del cibersexo, es el intercambio de imágenes y mensajes de carácter sexual. El cibersexo se entiende como prácticas más amplias a través de Internet, como videollamadas y sesiones en directo tanto de chat como imágenes. Si quieres conocer más sobre la historia del cibersexo puedes leer el [monográfico de la evolución del cibersexo haciendo clic aquí](#).

MAYO

22

Día del clítoris

Al igual que el clítoris, este día no es muy reconocido. Al margen de la leyenda sobre que los hombres heterosexuales no saben encontrarlo, este día sirve para reivindicar su conocimiento y exploración. Como dato curioso, decir que no fue hasta 1998 de la mano de la doctora **Helen O'Connell** que se describió de forma detallada anatómicamente. Describirlo como lo conocemos ahora, con toda la estructura interna en forma de brazos en lugar de quedarnos solo con la parte visible exteriormente.

MAYO

25

Día del orgullo friki

Aunque este día a priori parece no tener relación con la sexualidad, hoy en día la connotación de friki se ha ampliado y se interpreta como una personas con amplios y extensos conocimientos en un área o tema muy concreto. Sin embargo, dentro del concepto “fiki” está incluido con gran peso específico desde el principio de los tiempos, las personas que se pueden considerar otakus. Personas especializadas en manga, anime y cosplay. Algo que si que tiene más que ver con la sexualidad, ya que dentro de este sector hay un gran porcentaje de contenidos relacionados con la sexualidad.

MAYO

28

Día Internacional de la higiene menstrual

También conocido alguna vez como el día de la menstruación, ya que este día se intenta darle naturalidad a la menstruación y romper tabúes entorno a ella. Por supuesto también de la importancia de la higiene y salud de esta zona del cuerpo femenino. Por ejemplo acercando información sobre compresas y tampones al público masculino o como hemos hecho durante un tiempo en Las Experiencias de Toulouse, reclamar que en los anuncios de estos productos se dejara de usar el colorante azul para representar la menstruación.

JUNIO

MES DEL ORGULLO LGTBI+

Este mes es el conocido como el mes del orgullo LGTBI+. Cada año es una reivindicación que se ha ido popularizando y convirtiendo en fiesta que inunda todo de arcoiris y banderas multicolor. En los últimos años, llegando a generarse la conducta entre empresas llamada “*pinkwashing*” que es algo así como sumarse a la decoración o apoyo del comunidad LGTBI+ pero solo por marketing.

JUNIO

1º

Domingo

Día Internacional del naturismo

El movimiento por el cual se da naturalidad al cuerpo humano desnudo. Aunque la corriente naturista/nudista no se enfoca en la sexualización, sí que tiene vinculación con la sexualidad, precisamente en esa naturalización del cuerpo y en la filosofía de aceptar todos los cuerpos como son y no juzgar

JUNIO

2

Día Internacional de la Trabajadora Sexual

Para ser precisos, debería nombrarse como día Internacional de la persona trabajadora sexual. Ya que la prostitución es una acción realizada tanto por hombres como por mujeres como por personas diversas. En este día se reivindican los derechos de las personas que trabajan con el sexo para reconocerles los derechos laborales como a otros colectivos de trabajadores. Que puedan ejercerla de forma libre y con las mismas condiciones y derechos laborales. Sin discriminación ni presiones.

JUNIO

4

Día Mundial de la fertilidad / infertilidad

Este día se puede encontrar mencionado de ambas opciones. Pero el motivo es el mismo. Exponer a la sociedad las problemáticas que puede existir entorno a la fertilidad sexual o los problemas de algunas parejas o personas para concebir. En muchos casos factores externos que llevan a que cada vez haya una tasa de natalidad más baja y la edad media de embarazo llevados a término haya subido.

JUNIO

13

Día del sexo anal

Aunque no lo creas esta práctica tiene su propio día conmemorativo. Está considerada una de las prácticas tabú de la sexualidad y también de las más practicadas. Este día se aprovecha para remarcar que el sexo anal no solo es para las relaciones heterosexuales y la mujer sea la penetrada. Se puede realizar al revés y también en cualquier otro tipo de orientaciones. Incluso como masturbación en solitario para cualquier género. Sin olvidar que también es una fuente de contagios para infecciones de transmisión sexual.

JUNIO

19

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

Este día promovido por Naciones Unidas es precisamente para concienciar sobre los casos de violencia sexual ejercida mayoritariamente contra la población civil que afloran en los distintos conflictos armados que ocurren en el mundo y que antes o después terminan surgiendo por ambos bandos de cualquier conflicto.

JUNIO

21

Día del poliamor

Los tiempos avanzan y aunque este tipo de relaciones no son nuevas, en este día se aprovecha a dar a conocer este formato de relaciones y hacer que la sociedad avance abriéndose a otras formas o composiciones relacionales y sentimentales. No se busca borrar el formato monógamo sino enriquecer las opciones y que además haya otras opciones.

JUNIO

21

Día Mundial del kamasutra

No es de extrañar que el kamasutra tenga una día. Lo curioso es que no está muy claro ni es especialmente popular esta celebración. Existen varias propuestas en fechas distintas pero el 21 de junio es el más común que hemos encontrado.

JUNIO

28

Día Mundial del Orgullo LGTBI+

Este día es justo el aniversario de los conocidos disturbios de Stonewall de 1969 donde se coloca la marca de la primera vez que el colectivo LGTBI+ luchó unido para la protección de sus derechos. Generó el germen que se empezó a extender por todo el planeta hasta lo que hoy conocemos como el orgullo y la conquista de los derechos del colectivo. Los derechos que pueden tener cualquier otra persona que no pertenezca al mismo. Recordad que en el mundo aun quedan lugares donde ser homosexual se considera una enfermedad y hasta 11 países en 2022, donde se condena a pena de muerte y se ejecutan personas solo por ser homosexuales.

JUNIO

29

Día Internacional de las sexólogas y sexólogos

Efectivamente hay un día dedicado a las personas que se encargan de la sexualidad. Personas que trabajan para entenderla y con eso ayudar a mejorarla como parte de la salud sexual. Para los temas de salud más “sanitarios” recuerda que están las disciplinas médicas como urología, ginecología, obstetría, etc.

JULIO

JULIO

14

Día Internacional de las personas no binarias

Del mismo modo que hemos mencionado el día de la mujer y el día del hombre, también se hace referencia a un día para las personas que se consideran no binarias. Como una parte más de la diversidad de la sexualidad. Un término utilizado para aquellas personas que no se identifican con ninguno de los géneros, hombre o mujer.

JULIO

24

Día Internacional del BDSM

Este curioso día que es el 24/7 es el utilizado para conmemorar las prácticas sexuales quizás más “perversas” o lo que dentro de la comunidad BDSM se denominan “no vainilla”. Dentro del BDSM el 24/7 tiene un simbolismo especial para las relaciones de dominación/sumisión ya que se interpreta como 24 horas 7 días a la semana. O lo que es lo mismo, de continuo. Aunque hay prácticas más extremas dentro del BDSM, aquí también entran prácticas muy comunes por todos como puede ser dar algún azote durante el sexo, o hacer sexo oral intenso, jugar con mordiscos, utilizar lenguaje soez e insultos, etc. Quizás has tenido algún encuentro con prácticas BDSM y no lo sabes. Si no conoces el ambiente, no prejuzgues y prueba a buscar más información.

JULIO

30

Día Mundial contra la trata de personas

En este día se lucha por erradicar la trata de personas. Se hace de forma genérica pero en muchas ocasiones esta trata está vinculada a la prostitución forzada. De ahí que tenga cabida en este calendario y la consideremos vinculada a la sexualidad.

JULIO

30

Día Internacional de la amistad

Día para exaltar la amistad (sin necesidad de consumir alcohol). La amistad puede incluir relaciones sexuales. Ahí están los follamigos y las relaciones de sexo casual. Personas que pueden tener relaciones sexuales sin establecer un sentimiento emocional romántico. Ser amigos y disfrutar juntos de una de las actividades más placenteras que puede hacer el ser humano. Curiosamente, en Argentina parece ser que se celebra el día 20 de este mismo mes.

JULIO

31

Día Oficial del Clímax

Desgraciadamente esta conmemoración solo se realiza en algunos países. Se considera una variedad del día del orgasmo femenino. Aunque en realidad el día del clímax tiene una pretensión mucho más amplia. El clímax sexual no solo es el momento del orgasmo femenino. Esto es una visión muy simplista. Por ello con este día se persigue eliminar tabúes y desestigmatizar el placer sexual. Que cada persona lo alcance o lo encuentre como quiera siempre que se respete la voluntad de las demás personas que participen o si es en solitario.

The background of the image is a close-up, high-angle shot of crumpled, light pink fabric. The fabric is draped and folded, creating a complex pattern of ridges and valleys. The lighting is soft, highlighting the texture and color of the material. The overall tone is warm and intimate.

AGOSTO

AGOSTO

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA

La primera semana de Agosto, del 1 al 7. Se celebra la semana mundial de la lactancia materna. Una actividad muy importante y que aporta grandes beneficios a los bebés. La podemos incluir dentro del calendario de la sexualidad ya que también se corresponde con un gran fetiche. Se conoce como la lactancia erótica o lactafilia. No siempre está vinculado al acto de amantar o ser amamantado/a. En algunos casos es simplemente actividad sexual donde intervenga la leche materna como parte del juego.

AGOSTO

8

Día Internacional del orgasmo femenino

Este día parte del hecho de que muchas mujeres no llegan a experimentar un orgasmo durante su vida sexual o lo alcanzan ya en edades avanzadas. Del mismo modo que es fingido en multitud de encuentros. Este día reivindica en parte este hecho, que se pueda dar naturalidad y disfrutarlo de forma sana y saludable. También se aprovecha para poner en valor la salud sexual y eliminar los tabúes que quedan entorno a la sexualidad y el placer femenino.

AGOSTO

27

Día Internacional del Topless

Coincidiendo en plenas vacaciones de verano en el hemisferio norte, es bastante acertado que se festeje el día del topless. La reivindicación de que las mujeres también puedan estar con el cuerpo desnudo tomando el sol. Una diferencia que se hace palpable (a menos en 2023) por ejemplo en la red social Instagram donde los hombres pueden mostrar los pezones pero las mujeres son censuradas si realizan la misma práctica.

AGOSTO

27

Día Internacional del Cosplay

El cosplay es una afición que surge en Japón y se extiende por todo el planeta. Consiste en acudir a encuentros de fans de cómics, mangas y videojuegos disfrazados de sus personajes favoritos. Esta es la justificación del día, la sexualidad aparece por la creciente sexualización de estos personajes y por extensión de sus disfraces. Llegando en alguna que otra ocasión a convertirse en un fetiche de algunas personas y ser aprovechado por el sector de creadores de contenidos para adultos. Es muy fácil encontrarse con este tipo de contenidos sexuales relacionados con el cosplay.

AGOSTO

31

Día Mundial de la Obstetricia

Un día que conlleva la reivindicación de la salud sexual especialmente femenina y por supuesto todo lo relativo al proceso de embarazo y salud reproductiva. Una parte de la salud sexual que no siempre ha estado bien atendida y de la que en ocasiones quedan mitos y leyendas por abandonar.

SEPTIEMBRE

MES “NO FAP”

Durante este mes se celebra habitualmente el mes “no fap”. La tendencia “no fap” es una corriente seguida especialmente por hombres que consiste concretamente en no masturbarse durante todo el mes. Existen multitud de comunidades online no fap organizados por diversos países. En general suelen empezar con intentar hacerlo durante 21 días. Su intención es que sea cuanto más tiempo mejor. Se puede realizar en cualquier momento, pero durante el mes de Septiembre es cuando más popularidad y seguimiento tiene.

SEPTIEMBRE

4

Día Mundial de la salud sexual

Parece un poco obvio pero la salud sexual también tiene un día para reivindicar. ¿Qué es la salud sexual? No es sólo lo relacionado con las enfermedades. Es todo aquello que aporta al bienestar sexual y de la sexualidad, así como la libertad y seguridad para vivirla como cada persona quiera y deseé, respetando siempre al resto de personas y sus derechos.

SEPTIEMBRE

6

Día Mundial del sexo oral y conmemorativo del 69

Que mejor que el 6 del 9 (69) para hacer un día relacionado con la sexualidad y específicamente el sexo oral. En este caso concreto porque es inevitable pensar en sexo oral al escuchar 69. En algunos lugares se aprovecha para hacer extensivo este día a todo el sexo en general, en su más amplia concepción.

SEPTIEMBRE

8

Día del porno gratis

Este día es un día puramente comercial que últimamente (2023) está en horas bajas. Surge similar a otros días de compras masivas y tendencia consumista. La propia industria se puso de acuerdo para ofrecer sus servicios gratis o a un coste muy bajo. Y con esto darse publicidad y popularizar este tipo de contenidos. No confundirlo con el otro día que hay que es el reivindicativo como expresión cultural y artística. (21 de octubre)

SEPTIEMBRE

15

Día Europeo de la Salud Prostática

Un día reivindicativo de interés. Ya que la salud prostática no suele ser muy conocida. Este día entre otras cosas se promueve realizarse revisiones de próstata los hombres adultos. En España al año se diagnostican unos 33.000 casos de cáncer de próstata y mueren 6.000.

SEPTIEMBRE

23

Día Internacional de la bisexualidad

En este día se reivindica una de las orientaciones sexuales más extendidas y a la vez menos comprendidas o visualizadas. La bisexualidad. Igual que existe la heterosexualidad y la homosexualidad que suele estar ampliamente aceptada. Que una persona pueda desarrollar atracción sexual por ambos géneros, en el pensamiento común de la población suele tener connotaciones negativas del tipo que es una persona viciosa o adicta. Y en el mejor de los casos se atribuye a una fase temporal y se le identifica únicamente con la heterosexualidad u homosexualidad.

SEPTIEMBRE

23

Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas

A lo largo del año existen varios días reconocidos para estas causas. Esto es debido a que aun se dan demasiados casos como para obviarlos. Estas dos acciones están vinculadas a la práctica de la prostitución forzada. Que siendo obligada o forzada, no es prostitución sino explotación sexual y/o trata de personas.

SEPTIEMBRE

26

Día Mundial de la anticoncepción

En este día se da visibilización a los distintos métodos anticonceptivos que existen no solo al condón masculino que es lo más extendido. Además de recordar los distintos derechos reproductivos y de no concepción junto a riesgos de infecciones de transmisión sexual.

SEPTIEMBRE

26

Día Mundial de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes

Este día como vemos tiene dos causas que parecen la misma. Parecen pero no es lo mismo. La anterior es para concienciar sobre el uso de los distintos métodos anticonceptivos. Que deben ser usados por todas las personas y tipos de relaciones. Mientras que este día es para trabajar la prevención de embarazos no planificados en adolescentes. Lo que se concentra en el tipo de relaciones heterosexuales de penetración vaginal. En muchos casos estos embarazos ocurren por desconocimiento de los jóvenes implicados.

OCTUBRE

OCTUBRE

11

Día para salir del armario

Aunque no lo parezca, hay un día para salir del armario para aquellas personas indecisas lo tengan un poco más sencillo. En realidad es un día más para reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI+ que no se celebra en todos sitios o no al menos con la misma popularidad.

OCTUBRE

13

Día sin sujetador (No Bra)

El día internacional sin sujetador, es un acto para concienciar sobre el cáncer de mama. Aunque históricamente el sujetador ha sido una de las prendas que más se ha usado de forma reivindicativa. En todas las formas, llevándolo a la vista o quitándolo. La historia está llena de casos y ejemplos.

OCTUBRE

21

Día del orgullo porno (expresión artística-cultural)

Se considera este día como día de la pornografía como representación artística y cultural ya que conmemora el día de la inauguración en 1969 de la primera feria de pornografía. Como decimos, en su representación artística y cultural. Ya que el erotismo y la sensualidad son todo un arte. Por pornografía no solo hay que pensar en los contenidos en vídeos que todos imaginamos. También son fotos, relatos, esculturas, pinturas y hasta el teatro, la interpretación. De ahí que existan actores y actrices porno.

OCTUBRE

21

Día Internacional del Fisting

Esta practica es considerada una práctica extrema dentro de la sexualidad y perteneciente al mundo del BDSM. El fisting consiste en la inserción del puño en el ano o vagina de alguien. También puede ser la mano aunque lo más habitual es el puño. Por este motivo en los principios, se conocía a este día como el día del puño. Repetimos que es una práctica extrema y de cierto nivel de riesgo, si quieres realizarla infórmate antes muy bien de forma completa y hazla con mucha precaución.

OCTUBRE

26

Día para la conciencia de la comunidad intersexual

En este día se le da visibilidad a las personas que fisiológicamente tienen características genitales tanto femeninas como masculinas. Se suele llamar hermafroditas pero no es exactamente lo mismo. En el caso del hermafroditismo coexisten ambos órganos y son funcionales, mientras que en la intersexualidad no es necesario que sean funcionales y pueden coexistir parcialmente. Hermafrodita se puede decir que es un caso concreto dentro de la intersexualidad.

NOVIEMBRE

MES DEL MOVIMIENTO MOVEMBER

Durante todo el mes de Noviembre, está activo el movimiento Movember. Un movimiento que busca concienciar sobre la salud masculina. Concretamente sobre el cáncer de próstata, el de testículo y el suicidio. Su característica es que consiste en que los hombres se dejan bigote o mostacho durante este mes.

NOVIEMBRE

3^o

Viernes

Día Mundial de la Vasectomía

La vasectomía se considera uno método anticonceptivo. Se aplica al hombre y consiste en cortar los conductos deferentes que salen de los testículos. Impidiendo así la salida de los espermatozoides al exterior durante la eyaculación. (Sí sale semen, pero sin espermatozoides)

NOVIEMBRE

4

Día Internacional del Juguete Erótico

Es bastante obvio de que trata este día, pero por si acaso lo explicamos. Es el día de poner en relevancia los juguetes eróticos. Que no son nada modernos. La realidad es que los juguetes eróticos existen desde la prehistoria. Aunque creas que todo se reduce al famoso succionador de clítoris, existen multitud de tipos de juguetes. Como curiosidad, decir que hay un movimiento al que nos sumamos, que es el de dejar atrás la expresión “consolador” para hablar de dildos.

NOVIEMBRE

8

Día de la solidaridad intersexual

En este día que coincide con el cumpleaños de una de las personas intersexuales que más ha trascendido. Se aprovecha para poner de manifiesto los problemas, tabús y discriminación que sufren aun hoy este tipo de personas.

NOVIEMBRE

10

Día del aniversario de Las Experiencias de Toulouse

Este día es el aniversario del blog de divulgación y educación sexual, Las experiencias de Toulouse. Aunque oficialmente comenzó un 10 de octubre de 2011, el aniversario se celebra el día 10 de noviembre porque fue cuando se abrió al público.

NOVIEMBRE

11

Día del soltero

Este día comenzó en China lo que es una fiesta con cierta tradición pero que adquirió popularidad mundial al ser promovido por el gigante AliExpress. Ahora es una fiesta puramente consumista inspirada en la cantidad de personas solteras que hay en China y en el mundo. La fecha es escogida porque son todo unos. 11/11

NOVIEMBRE

18

Día Europeo para la protección de los niños de la explotación sexual

Este día está promovido por la Unión Europea desde el 2015 para promover la protección a la infancia de los abusos y explotación sexual. En la mayoría de casos ocurridos en los entornos más próximos de los menores. Tanto en niñas como en niños.

NOVIEMBRE

19

Día del hombre

En este día se celebra el día del hombre como figura masculina y para prestar especial atención a temas de salud de los varones, la no discriminación e igualdad. En el mismo sentido que existe el día de la mujer o de las personas trans.

NOVIEMBRE

20

Día de la memoria transgénero

Este día se usa para recordar a las personas transgénero (trans) que han fallecido defendiendo su condición o víctimas de ataques transfóbicos.

The background of the image is a close-up, high-angle shot of crumpled, shiny pink fabric, likely silk or satin, creating a complex pattern of folds and highlights. The color is a vibrant magenta-pink.

DICIEMBRE

DICIEMBRE

1

Día del SIDA

Día para recordar la enfermedad de transmisión sexual (ETS) más peligrosa. El SIDA (Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida) A fecha de 2023 sigue sin tener cura aunque ya no es tan letal como lo fue en los años 90. El pico fue en 1995. Existen tratamientos para estabilizarla. Es la fase final del VIH. (Virus de la Inmudeficiencia Humana).

DICIEMBRE

15

Día Internacional del Otaku

No está oficializado como tal pero es muy potente en comunidades online. Este día rinde homenaje a parte de la cultura japonesa, concretamente al manga, anime y cosplay. Algo que también está muy relacionado con la sexualidad. Gran parte del contenido erótico de “dibujos” forma parte de esta cultura.

DICIEMBRE

17

Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales

Este día sirve para poner el foco de atención en la violencia (física, verbal y social) a la que se encuentran sometidos en muchas ocasiones las trabajadoras y trabajadores sexuales. A día de hoy todavía luchan contra el estigma social, discriminación y agresiones de todo tipo.

DICIEMBRE

19

Día Mundial del emo

Este día sirve para poner de manifiesto la tribu urbana y/o subcultural emo nacida entre los 80 y 90 con gran popularidad en los 00 entre adolescentes y adultos jóvenes. La cultura emo está potenciada principalmente por la música de estilo rock con letras muy implicadas a las emociones y confesiones. Son muy característicos porque tienen un estilo de grupo muy definido. Visten con prendas ajustadas predominante el color negro, algunas tachuelas y calaveras. Pelo teñido de absoluto negro con pelo liso, flequillo extremo, eyeliner, labios oscuros o morados. En la parte de la sexualidad se acercan porque en ocasiones pueden mezclar su estilo con cierto erotismo y lolitas en el caso de las chicas y andróginos para chicos. Son parte muy emocional, se caracterizan por la timidez y misantropía, la sensibilidad para la emoción, empatía entre los suyos.

Listado simplificado de efemérides sexuales

ENERO:

3º Viernes de enero, día del fetichismo

FEBRERO:

6 de febrero, día Internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina

11 de febrero, día de la mujer y la niña en la ciencia.

13 día mundial del infiel / día mundial del amante

13 de febrero, día de los amigos de Internet.

13 de febrero, día del condón

14 de febrero, día de San Valentín / Europeo de la salud sexual.

20 de febrero, día mundial de amar a tu mascota.

MARZO:

Mes de la mujer

1 de marzo, día de la cero discriminación

3 de marzo, día del trío

4 de marzo, día Internacional de concienciación sobre el virus del papiloma humano

8 de marzo, día de la mujer

12 de marzo, día Mundial contra la censura en Internet

14 de marzo, día del Solomillo y la mamada

31 de marzo, día internacional de la visibilidad trans

ABRIL:

1º domingo de abril, día internacional del Pene (fiesta japonesa Kanamara Matsuri)

6 de abril, día internacional de la asexualidad

7 de abril, día mundial de la salud

13 de abril, día internacional del beso

21 de abril, día de la creatividad (del morbo)

23 de abril, día mundial del libro (literatura erótica)

26 de abril, día de la visibilidad lésbica

MAYO:

Mes de la masturbación

1º sábado de mayo, día mundial de la jardinería al desnudo

1 de mayo, día mundial del Amor

7 de mayo, día de la masturbación

15 de mayo, día internacional de las Familias

17 de mayo, día internacional contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia

17 de mayo día de las telecomunicaciones y día de Internet / día del sexting y del cibersexo

22 de mayo, día del clítoris

25 de mayo, día del Orgullo Friki

28 de mayo, día internacional de la higiene menstrual

JUNIO:

Mes del orgullo LGTBI+

1º Domingo de junio, día internacional del naturismo

2 de junio, día Internacional de la Trabajadora Sexual

4 de junio, día mundial de la fertilidad

13 de junio, día del sexo anal

19 de junio, día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

21 de junio, día del poliamor

21 de junio, día mundial del kamasutra

28 de junio, día del orgullo LGTBI

29 de junio, día internacional de las sexólogas y sexólogos.

JULIO:

14 de julio, día internacional de las personas no binarias

20 de julio, día de la amistad (argentina)

24 de julio, día del BDSM.

30 de julio, día mundial contra la trata de personas / internacional de la amistad

31 de julio, día oficial del clímax (algunos países)

AGOSTO:

Semana mundial de la lactancia materna

8 de agosto, día del orgasmo femenino.

27 de agosto, día Internacional del Topless

27 de agosto, día internacional del cosplay

31 de agosto, día de la Obstetricia

SEPTIEMBRE:

Mes “No Fap”

4 de septiembre, día mundial de la salud sexual

6 de septiembre, día conmemorativo del 69 y también día del sexo.

8 de septiembre, día del porno gratis

15 de septiembre, día europeo de la salud prostática

23 de septiembre, día internacional de la bisexualidad

23 de septiembre, día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas

26 de septiembre, día mundial de la anticoncepción

26 de septiembre, día mundial de prevención del Embarazo no planificado en Adolescentes

OCTUBRE:

11 de octubre, día para salir del armario

13 de octubre, día sin sujetador (no bra day)

21 de octubre, día del orgullo porno / pornografía (como arte y cultura)

21 de octubre, día Internacional de Fisting

26 de octubre, día de la conciencia para la comunidad Intersexual

NOVIEMBRE:

El mes de Movember.

3º viernes del noviembre, día mundial de la vasectomía.

4 de noviembre, día Internacional del Juguete Erótico

8 de noviembre, día de la solidaridad intersexual

10 de noviembre, Aniversario de las experiencias de Toulouse

11 de noviembre, día del soltero

17 de noviembre, día mundial de la vasectomia

18 de noviembre, día europeo para la protección de los niños de la explotación sexual

19 de noviembre, día del hombre.

20 de noviembre, día de la memoria Transgenero.

DICIEMBRE:

1 de diciembre, día Mundial del SIDA

15 de diciembre, día Internacional del Otaku.

17 de diciembre, día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales

19 de diciembre, día del emo

Calendario perpetuo

Si prefieres tener la información de una forma más visual, desde aquí (enlace) puedes descargar en formato de alta calidad en tamaño A3 la infografía que acompaña a este texto.

Recuerda que en el área de descargas del blog de Las experiencias de Toulouse, también tienes otras infografías y guías y contenidos disponibles de forma gratuita. (Ver área descargas)

Calendario perpetuo de efemérides sexuales www.experienciastoulouse.com Las experiencias de Toulouse

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
31 Viernes - Día del fetiche		Mes de la mujer	11 Domingo - Kanshara Matsuri	Mes de la masturbación 11 Sábado - Día Mundial de la paternidad al desnudo / nudista	Mes del orgullo LGBTI 11 Domingo - Día Internacional del futuro		1ª Semana - Semana mundial de la lactancia	Mes del "no fap"		Mes de November 11 Viernes - Día mundial de la vasectomía	
1	1	Día de la caza discriminada	1	Día Mundial del amor	1	1	1	1	1	1	Día del SIDA
2	2		2		Día Internacional de la Trabajador/a Sexual	2	2	2	2	2	2
3	3	Día del tiro	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	Día Internacional de la paternidad con el partner human	4	4	Día Mundial de la Seriedad Intersexual	4	4	Día Mundial de la salud sexual	4	Día Internacional del juguete erótico	4
5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Día Internacional contra la mutilación genital femenina		Día Internacional de la sexualidad	6	6	6	6	Día mundial del sexo oral y del 69	6	6	6
7	7		Día mundial de la salud	Día de la masturbación	7	7	7	7	7	7	7
8	8	Día de la mujer	8	8	8	8	8	Día Internacional del orgasmo femenino	8	Día de la infidelidad internacional	8
9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	Día Internacional de la mujer y la vida en la ciencia		11	11	11	11	11	11	Día para salir del armario	11	Día del sobrero
12	12	Día mundial contra la censura en internet	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	Día del sexo anal 13 Viernes - Día Internacional de la masturbación 13 Domingo - Día Internacional de la masturbación		Día Internacional del Negro y el Negro	13	Día del sexo anal	13	13	13	Día sin suspenso (no brai)	13	13
14	Día del rollover y la memoria		14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15		15	15	Día Internacional de los Tumbos	15	15	15	Día europeo de la salud prepubertaria	15	Día Internacional del Ombro
16	16		16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17		17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18		18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	Día Mundial de amar a la mascota		Día Mundial de la creatividad Día del morbo	20	Día del jellabon Día del Kanshara	20	20	20	20	20	20
21	21		21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22		Día del cibersex	22	Día del cibersex	22	22	22	22	22	22
23	23		23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25		25	25	Día del orgullo bisé	25	25	25	25	25	25
26	26		26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27		27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28		28	28	Día Internacional de la fijeza masculina	28	28	28	28	28	28
29	29		29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	Día Internacional de la infidelidad mas		31	31	31	31	31	31	31	31	31

Calendario propiedad y elaborado por LAS EXPERIENCIAS DE TOULOUSE. La distribución y reproducción es libre y gratuita en condiciones de licencia creative commons 4.0, compartir igual con atribución.

Twitter: @Exptoulouse

Esta recopilación de efemérides sexuales se ha realizado a finales de 2023 agrupando las distintas fechas reivindicativas que son promovidas de forma más o menos popular.

Es posible que falten algunas o que con el paso del tiempo desaparezcan otras. Como base, se ha tomado el calendario de fechas de España.

Si quieres descubrir otros aspectos de la sexualidad puedes revisar el resto de contenidos del blog o incluso leer algún que otro relato.

Este documento, es propiedad de la web de divulgación de la sexualidad, [Las experiencias de Toulouse](#).

(clic sobre el nombre para visitar)

La distribución y reproducción de este documento total o parcial es libre y gratuito en las condiciones que establece la licencia

Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

(Clic sobre el nombre para visitar)

Para cualquier duda, sugerencia o consulta sobre el documento, comentarios o información puedes contactar a través de:

Web: <http://experienciastoulouse.com>

Correo: hablamos@experienciastoulouse.com

Twitter: [@ExpToulouse](#)